

639069064182164533

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Comunicaciones Oficiales Recibidas - Comunicaciones Oficiales

Número de Expediente Asignado:

387/2025

Número de Expediente Único Nacional:

40376924

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

0ddf3fcccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131249847_0760000040376924001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	BLANCA OFELIA PRIETO VEGA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.16	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/10/25 16:27:02 - 30/10/25 10:27:02	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	aa 55 1d 75 f6 1d a5 5b 1a 24 d8 a2 94 11 e1 e4 3b a7 36 d8 1f 17 2c f3 a7 85 17 41 22 bf e8 a9 82 11 df 68 8d ea dc 2a 4b 4e 2c f4 12 36 d3 de 17 f9 9a 98 a3 de 71 fb 7c 33 f5 d8 a8 8c ae c3 a0 52 c6 fe 73 26 7d ba fc 4b 35 89 a2 aa 15 fa d9 12 60 2c 47 24 6d 52 90 89 47 5c 22 e6 5d e4 ea 2b 2f 22 e0 c3 5c 38 e7 bd fe ac 9f 9d d4 67 cc c5 7c 8e 11 66 be 49 7d 26 e7 51 f0 3c b5 a6 da da 0c 9f 74 dd 4d 07 06 83 10 3f 02 1b bb 93 0f 62 35 73 95 df 5d 58 0d 63 d1 52 24 ea 97 fa 99 3a 75 42 b9 3e 44 4c 43 fc 7a a5 d2 e3 25 84 7e b7 b8 dc da 5a cf 74 89 84 ec 18 49 a7 f5 81 29 45 41 b4 93 30 8c 3a e9 8d a6 26 a4 0f cd 08 ed 91 5c e7 47 73 5e d4 02 a8 a3 60 42 0a bd a0 12 1e e4 a9 c8 73 87 af ee 2e 53 3b 1b f1 81 7e b3 b5 35 fd 4f 33 ae e5 b4 79 4d ec b9 f7 90 c9		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/10/25 16:27:02 - 30/10/25 10:27:02		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.16		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/10/25 16:27:03 - 30/10/25 10:27:03		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	74018945		
Datos estampillados:	+jnLI0U30Xkyx/ST+EaK7dnMSK0=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOANA PEREZ BRAVO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.85	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	31/10/25 00:01:13 - 30/10/25 18:01:13	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	ad ee ce 28 d5 88 dd 9d 6e 39 d3 b7 da 40 0a e9 0f 94 78 c0 74 b4 fd 4a 5c 35 f3 4f cc bc f6 2b 75 36 81 86 db 0a 7c e6 0b 43 aa 7e 8e 02 a4 9b de eb 38 81 9f 24 1e ef 1c 4e ac 3d fb b6 44 d8 6a 49 1c 2e af d2 32 09 07 57 6a c2 cb 86 49 26 62 03 cd 74 37 70 63 96 71 87 7d a4 e5 5c e1 22 16 4a 24 c5 ef 4e ae a6 c9 77 ac e7 cc b6 5b c8 a2 6b a0 d6 33 7d fb ab 3a 6d 92 fd c7 8a ab 11 9e e3 7b b9 c1 ea 0e 67 7d eb bc 2b 2d 58 30 1b 63 7c 6e 86 13 90 cf f8 bf e4 2f b2 75 8f 8a f5 c2 16 80 6c 63 68 75 a9 5d b3 66 c6 9b 6f e7 60 a1 55 db d4 08 60 ad f8 29 d2 27 72 7c c0 1e 4c 63 31 d0 18 5c 56 08 ce d5 f2 66 09 34 90 69 5d 1a 19 8e 10 8d 10 b0 30 43 e6 e2 d6 cd 6c a3 f8 6e cb 44 fd f4 e2 b3 de 68 6f f3 93 80 06 6d f2 2b f7 76 b6 eb 73 fa d0 bc d3 da c5 71 2a 53 e5 38 98 10 b4 ff 04 e2 94 d1 4d e6 ee ca e8 8a 1c b5 b4 90 2f 50 20 d6 3b 9c 87 74 62 bb fb 43 7c 83 df 3f 3c a5 63 ce 37 f4 f9 54 e7 d1 25 fb 1e 0b 16 34 62 12 57 0e aa 9a c1 9f fe f4 73 1d f4 95 26 62 6f 18 ee a7 51 b3 59 29 59 3e bf 14 07 0c e2 97 3a 9b 87 bf fc b2 d6 58 0f 0f df ae 36 73 e3 17 f8 d0 d3 38 58 86 73 65 da 9f 15 e0 67 a9 82 29 d6 a0 e5 28 a6 09 90 86 ca 78 2d 2c a3			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	31/10/25 00:01:13 - 30/10/25 18:01:13			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.62.85			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	31/10/25 00:01:13 - 30/10/25 18:01:13			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	74485893			
Datos estampillados:	ucmC8h8HWB+1bXfRRDl2VO9uxWI=			

29/10/25, 2:29 p.m.

Boleta.pdf

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Comunicación Oficial
Despacho - Dirigido
Administrativa - Sin submateria

No. de registro OCC:
20250852001500005
Tipo de ingreso: Minter
Usuario que Turnó: fdcruza

14:44
N.O. 387/2025 m. 4

DESP 25/2025

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 29/10/2025

Hora de presentación/Hora de depósito: 14:20 Hrs.

Fecha de turno: 29/10/2025

Hora de turno: 14:29 Hrs.

Turnado al: JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

017619

No. de copias: 0

No. de anexos: 1

Quejoso MARCON ANTONIO GONZALEZ ARROYO

No. de oficio: S/N

Autoridad que remite la comunicación: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Número de Comunicación: 4681/2025
Folio de Art. 41: NO HAY

Cuenta con firma: Sí

Expediente de origen: VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Observaciones: ASUNTO QUE REMITE EL LIC. RAUL ORTEGA PENSADO, SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA REGISTRO Y TURNO MEDIANTE OFICIO S/N, EN VIRTUD QUE FUE ENVIADO VÍA MINTERSCJN PARA SU DILIGENCIA A ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL.- ANEXO: AUTO DE 06 DE OCTUBRE DE 2025

2 / 1 anexo

Oficina de Correspondencia Común que presta servicio
Ivan Alexandre Hernández Tobías

Autorizado por el órgano jurisdiccional para recoger asuntos

Servidor Público que entrega: Técnico de Entidad Administrativa OCC

Servidor Público que recibe: Alonzo F. Domínguez Job 15 dto.

Firma: [Signature]
Fecha: 29/10/2025 Hora: 14:34

Órgano de Adscripción:
Firma: [Signature]
Fecha: 29/10/25 Hora: 14:34

Técnico de Entidad Administrativa OCC

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

oddf3fccc8758594f7b883997575b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cbl110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO OFICIALÍA DE PARTES 29 OCT 2025 2:44 PM XALAPA ENRÍQUEZ, VERACRUZ

Mediante el presente oficio, el suscrito Raúl Ortega Pensado, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, remito el Acuse de Envío de 28 de octubre de 2025, remitido vía MINTERSCJN, respecto del expediente de Varios 2222/2025-VRNR-QUEJA, del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los anexos siguientes:

1. Auto de 6 de octubre de 2025, emitido en los autos del expediente de Varios 2222/2025-VRNR-QUEJA, del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue recibido mediante el Sistema MINTERSCJN, en este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz.

Lo anterior, con la finalidad de que sea turnado como comunicación oficial a este juzgado, toda vez que se encuentra dirigido a la titular del mismo.

ATENTAMENTE

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 29 de octubre de 2025

LIC. RAÚL ORTEGA PENSADO

JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ

Handwritten notes and stamps: 'JUZGADO DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO', '28 OCT 2025', '5:10 PM', 'Subsecretaría'.

Vertical barcode text: 00008118300151 7066920206396959302999902 ONVTTTBV ZHCHNYSHLERVZTEI VNRN3

Vertical text on the right: Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

Vertical text on the far right: oddef3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Órgano requerido:

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE VERACRUZ

Fecha de ingreso de acuerdo de requerimiento:

08/10/2025 07:51:09 p. m.

Fecha de envío:

28/10/2025 11:41:24 a. m.

Fecha de acuerdo de requerimiento:

06/10/2025

Requerimiento:

DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO
DILIGENCIACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR DESPACHO

Síntesis del acuerdo:

I. Se desecha, por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad que se hace valer en el presente expediente.

II. Mediante oficio en el que se transcriba íntegramente esta determinación, remítase copia certificada de los escritos que se proveen al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, para que conforme a sus atribuciones, provea lo conducente.

III. En los términos indicados en este proveído, hasta en tanto no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial en la que tiene su residencia esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se notificarán por lista electrónica las subsiguientes determinaciones que se dicten en este expediente varios, aun las que legalmente deban notificarse a la promovente en forma personal.

IV. Hágase del conocimiento del promovente que podrá en todo momento, por vía impresa o electrónica, por sí o por conducto de su representante (no por conducto de algún autorizado), solicitar se le autorice la consulta del expediente electrónico de este asunto, o bien —si lo estima conveniente, también podrá manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, cuya petición —una vez autorizada— lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico de este asunto, para lo cual deberán observarse las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Plenario 9/2020 y en el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2013.

V. Las partes —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica FIREL o E.FIRMA en términos de la normativa aplicable.

VI. Únicamente las partes —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes

JUZGADO DECIMOQUINTO DE VERACRUZ
OFICIALÍA DE PARTES
29 OCT 2025
XALAPA ENRÍQUEZ, VERACRUZ
29 OCT 29 P 2 20

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Feclia de Desesga: 17/02/2020 a las 00:27 AM

0000011818250151505010
KARNRTELZVNSHLEBRVZTEVANKR
ONVTTTBY ZHCHNYSHLEBRVZTEVANKR

oddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: PeticionExterno-69_1643327.pdf
Secuencia: 8186589

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	ANA BERTHA MONDRAGON LANGARICA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MOLA800406MDFNNN00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000004bc0	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T17:41:32Z / 2025-10-28T11:41:32-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	81 df b8 ab 2f a5 43 62 37 39 bd 37 55 bb 31 c2 ef 9c 6d 92 1c d4 88 0d b1 e2 81 7a cd ae 11 02 ea 40 21 4f 48 fa 80 06 6e f1 cd 3d c8 73 19 ca 8d e1 1c 9c 73 fa 4d 54 c5 ee 49 40 38 7b f1 92 4c 4f c0 de de d7 e6 8f 54 00 b8 2a 76 93 5a 1f 9c fc 30 12 d0 16 63 01 26 03 07 05 1a 82 bb ad 1e 4c 4f 8f a4 02 df 40 42 dd 5f af 2e 2f 2f 62 5d 4d 48 fe d4 3a e9 91 a1 0c 0b 57 15 4d 36 07 4e f6 7c 67 f6 94 3c 3e ea 38 06 42 08 43 27 4f ff 22 b5 08 fa f7 af c7 02 eb 88 83 1a 57 34 8f 69 9a 30 9b c4 ad f0 50 f8 11 83 e6 cb 63 5d 7a 8e c1 70 1e 4a d3 c0 17 b6 b5 67 1e 3d a2 6d 11 c6 03 18 1a a2 2a 69 6b 99 41 1f 09 af 1e 4a 5f 42 11 b1 e9 1d 68 20 be 5b a3 00 d3 73 73 ea 69 13 56 ad 0f f5 6c 0c 04 5c cb 09 45 83 1f b4 12 5d 7e 85 17 b1 31 d3 35 ae 7b 9b 7a 07 78 89 48 52 6c 78 e6 8f 79 5b f3 5a 05 21 3d 5c 5d 6c 81 95 8d 51 d3 42 e0 86 c3 b4 1a 89 51 6d 27 ab 59 52 0d c5 f0 5a 57 ba 29 8b 0c 1e 19 5b 5d b6 cf ed 4a 32 8f e0 bd b9 69 00 cd d0 e3 b2 6a af 6e c9 1c ce fd fc 09 c1 51 e7 66 be 4b 3c 1e fe 9c 91 e6 97 52 20 82 5d 1c d8 b2 a8 04 a0 d9 63 15 4d d8 89 89 74 4f 61 6b 2b 3a ea 6b b2 be 48 a7 0e 26 38 ce 42 5e 2c 90 8f 52 5a 45 c1 23 6c 79			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T17:41:32Z / 2025-10-28T11:41:32-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000004bc0			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-28T17:41:32Z / 2025-10-28T11:41:32-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	646078			
	Datos estampillados:	1FA68D444A824018BCECABE99882F2780DF12F86FFB30CB328905867459BFF4 1CD1F653C0FD34FC4D37A20BED1512EE0E18C461706C00A8DDCB0EF08D551FFE			

PROMOVENTE: MARCO
ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

VARIOS: 2222/2025-VRNR-
QUEJA

**SECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS**

Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veinticinco, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Acuse de envío con número de folio electrónico 3683 remitido a través del SEPJF por el promovente citado al rubro , registrado con el número de folio 3617-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal por el que remite diversas constancias, entre las que se encuentra el escrito de agravios suscrito por el promovente.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
2. Acuse de envío con número de folio electrónico 3707 remitido a través del SEPJF por el promovente citado al rubro , registrado con el número de folio 3641-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal por el que remite diversas constancias, entre las que se encuentra el escrito de agravios suscrito por el promovente.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
3. Acuse de envío con número de folio electrónico 3724 remitido a través del SEPJF por el promovente citado al rubro , registrado con el número de folio 3658-SEPJF en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal por el que remite diversas constancias, entre las que se encuentra el escrito de agravios suscrito por el promovente.	Versión digitalizada de diversa documentación remitida a través del SEPJF
4. Oficio 23602/2025 suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz , registrado con el número de folio 017979 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal, en una foja, con diversos anexos firmados electrónicamente en veintitrés fojas.	Original
REMISIÓN AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	

Las constancias señaladas anteriormente se recibieron por conducto del SEPJF y vía ordinaria y se registraron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Tribunal el treinta de septiembre (1) y el dos (2) el tres (3 y 4) de octubre de dos mil veinticinco. **Conste.**

Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 1, 4, y 13 del Acuerdo General Número 9/2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución... Asimismo, informo que promuevo acción de inconstitucionalidad contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna... La Corte saliente fue notificada en múltiples ocasiones y eligió dar trámites innecesarios en lugar de suplir la queja... Los actos son continuos, imprescriptibles y siguen afectando... El Tribunal Colegiado que conoció de mis asuntos... desechó todos mis recursos amparo indirecto, amparo directo, reclamación, denuncia y repetición del acto reclamado... El resultado fue la creación de cosas juzgadas fraudulentas... Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país... El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Autoridades Responsables... Titular del Juzgado Decimotercero del Séptimo Distrito en el Estado de Veracruz... Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz... Titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz... Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México...”, y de las constancias señaladas en el punto dos de la cuenta se advierte que señala: “... por propio derecho comparece no sólo como promovente, sino como agraviado por desacato judicial, con pleno conocimiento de causa y en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, manifiesto que vengo a presentar formal DENUNCIA fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 22 de la Constitución Política de

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

los Estados Unidos Mexicanos... los juicios relacionados derivan de un despido injustificado, cuya subsistencia ha sido negada mediante simulación procesal, destrucción documental y fragmentación institucional. La afectación continua y la imposibilidad material de reparación configuran una controversia constitucional que requiere intervención del máximo órgano jurisdiccional... Autoridades bajo registro de responsabilidad... Circuito Judicial: Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y Boca del Río, Veracruz. - - - Extensión: Segundo Circuito, Estado de México... Juzgados de Distrito... Juzgado Décimo Octavo, Veracruz... Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz... Secretarios judiciales... DELITOS CONFIGURADOS... Retraso en la administración de justicia. - - - Negativa de impartir justicia. - - - Prevaricación. - - - Simulación Procesal. - - - Destrucción de Pruebas. - - - Encubrimiento institucional...”, además, de las constancias señaladas en el punto tres de la cuenta se advierte que señala: “... con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 22... de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... presento la presente Demanda de Desacato y Denuncia Estructurada como cápsula de ejecución directa, no como trámite procesal... Esta demanda... exige cumplimiento y condena... que obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir un nuevo expediente, corregir la vía, suplir los conceptos omitidos y enfrentar el fondo del desacato estructurado... Se denuncia el desacato de los Jueces de Distrito (2, 4, 17 y 18) y de los Tribunales Colegiados de Circuito del Séptimo Circuito por omitir la suplencia de la queja y el reencausamiento obligatorio, violando lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Amparo... Han incurrido en desechaminetos indebidos, omisiones graves y repetición del acto reclamado...”.

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Por otra parte, de las constancias señaladas en el punto cuatro de la cuenta, se tiene a la Secretaria del **Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz** remitiendo el proveído de primero de octubre de dos mil veinticinco, dictado en autos del juicio de amparo indirecto 785/2024-2-A, en el que se acordó: ***“...Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Marco Antonio González Arroyo... se encuentra dirigido al Ministro Presidente... de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...”***; y del escrito que se remite, suscrito por el promovente citado al rubro se advierte lo siguiente: ***“... comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México. - - - Comparezco a presentar DENUNCIA fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución... Asimismo, informo que promuevo acción de inconstitucionalidad contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna... El Tribunal Colegiado que conoció de mis asuntos... desechó todos mis recursos amparo indirecto, amparo directo, reclamación, denuncia y repetición del acto reclamado... El resultado fue la creación de cosas juzgadas fraudulentas... Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país... El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”***, por lo que, de la consulta de las determinaciones judiciales visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que integran el juicio de amparo indirecto 785/2024 del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz , las cuales se invocan

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

como un hecho notorio² para este Tribunal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO** promovió juicio de amparo indirecto, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz radicó la demanda con el número de juicio 785/2024, y el diecisiete de junio de dos mil veinticinco resolvió: ***“...PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 785/2024-II-A, promovido por Marco Antonio González Arroyo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia...”***, y del acuerdo de nueve de julio de dos mil veinticinco se advierte que: ***“...Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veinticinco, en la que se sobreseyó en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA ...”***

Ante ello, es de concluirse que la acción de inconstitucionalidad que se intenta debe **desecharse por notoriamente improcedente**, toda vez que, el promovente **carece de legitimación para hacer**

² Tomando en cuenta que en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, que lleva por rubro y datos de identificación: **“HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”** (Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I y página 10 del SJF).

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

valer dicho medio de control de constitucionalidad tomando en cuenta que no corresponde a los legitimados para ello conforme a lo previsto en la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la inteligencia de que, toda vez que, si bien es cierto, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no se traduce en admitir un medio de defensa que no cumpla con los presupuestos procesales establecidos por la ley aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, pág. 487, con número de registro 2005717, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
 Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.”. Además, en la parte que interesa, el Pleno de este Máximo Tribunal, al resolver la reclamación 359/2011, en sesión de once de junio de dos mil doce, estableció lo siguiente: **[...] la propia Convención establece una condición o reserva del sistema legal del Estado Mexicano, concordante, en este caso, con los artículos 17 y 14 constitucionales, conforme a los cuales, la administración de justicia se impartirá en los plazos y términos que fijen las leyes y, con arreglo, precisamente, a las formalidades esenciales del procedimiento previstas en las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De esta manera, en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pervive un principio de reserva legal del orden interno del Estado Parte, con arreglo al cual, se instrumentará este derecho al recurso, reconociendo, en este aspecto, la prevalencia del orden interno. [...] Por lo tanto, si el propio artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que el recurso debe tener la finalidad de amparar a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos, esta finalidad no puede satisfacerse en el caso, porque precisamente el propio sistema jurídico, al regular el caso, establece que este tipo de resoluciones no admite impugnación alguna; por lo tanto, no se cumplen ni podrían colmarse los extremos señalados en ese pacto internacional, pues son la misma Constitución y la Ley, las que no reconocen, admiten o declaran el derecho a la impugnación en casos como el que se analiza y a esta reserva de la fuente debe estarse, también por disposición expresa del propio Tratado.”.** Sin embargo, atendiendo al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia tutelado en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

conformidad con lo previsto en el artículo 94 párrafo segundo,³ 97, párrafo cuarto,⁴ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 134, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,⁵ mediante oficio en el que se transcriba íntegramente esta determinación, remítase copia certificada de las constancias que se proveen al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, para que conforme a sus atribuciones, provea lo conducente.

En otro aspecto, es de señalar que el promovente no proporciona domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México lugar en el que esta Suprema Corte tiene su residencia, lo que impediría tener por satisfecho lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°;⁶ dado el sentido de la presente determinación y con el

³ Artículo 94. [...] La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

⁴ Artículo 97. [...] Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley.

⁵ Artículo 134. El Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones, que tiene por objeto la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, así como la resolución de los recursos de revisión en los procedimientos administrativos del personal administrativo tratándose de faltas graves. De igual forma, el Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano del Poder Judicial de la Federación, encargado de la evaluación y seguimiento del desempeño de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito y, el encargado de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados y empleadas. El Tribunal de Disciplina Judicial funciona en Pleno y en Comisiones y contará con los órganos auxiliares que resulten necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

⁶ Artículo 305.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

objeto de no dejar en estado de indefensión al referido promovente, por única ocasión, la notificación de este proveído deberá realizarse por conducto del **Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz**, órgano jurisdiccional que conoció del juicio de **amparo indirecto 785/2024-2-A**, en el domicilio -incluso electrónico- que el promovente tenga señalado en el referido amparo, en la inteligencia de que —hasta en tanto no señale domicilio para oír y recibir notificaciones que se ubique dentro de la demarcación territorial de la Ciudad de México— **las subsecuentes determinaciones que se dicten en este asunto, aún las personales que se dirijan a la promovente, se realizarán por lista electrónica**; sin embargo, hágase del conocimiento de la promovente que podrá en todo momento, por vía impresa o electrónica, por sí o por conducto de su representante (no por conducto de algún autorizado), **solicitar se le autorice la consulta del expediente electrónico de este asunto, o bien —si lo estima conveniente, también podrá manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, cuya petición —una vez autorizada— lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico de este asunto**; ante ello, en la solicitud respectiva, únicamente se deberá proporcionar la **Clave Única de Registro de Población (CURP)** de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente, siempre que esa o esas personas cuenten: ya sea con firma electrónica (FIREL) proporcionada por el respectivo órgano certificador del Poder Judicial de la Federación; o bien, con firma electrónica FIEL (e. firma) proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en términos de las disposiciones contenidas en el Acuerdo

se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

General 9/2020 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en la normativa prevista en el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.⁷

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se acuerda:

I. Se desecha, por notoriamente improcedente la *acción de inconstitucionalidad* que se hace valer en el presente expediente.

II. Mediante oficio en el que se transcriba íntegramente esta determinación, remítase copia certificada de los escritos que se proveen al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, para que conforme a sus atribuciones, provea lo conducente.

III. En los términos indicados en este proveído, hasta en tanto no se señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial en la que tiene su residencia esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se notificarán por lista electrónica las subsecuentes determinaciones que se dicten en este expediente varios, aun las que legalmente deban notificarse a la promovente en forma personal.

IV. Hágase del conocimiento del promovente que podrá en todo momento, por vía impresa o electrónica, por sí o por conducto de su representante (no por conducto de algún autorizado), **solicitar se le**

⁷ Dichos documentos pueden consultarse a través del vínculo:
<https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/acuerdos-generales-plenarios>.

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

autorice la consulta del expediente electrónico de este asunto, o bien —si lo estima conveniente, también podrá manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas, cuya petición —una vez autorizada— lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico de este asunto, para lo cual deberán observarse las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Plenario 9/2020 y en el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2013.

V. Las partes —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto que tengan reconocido tal carácter podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la **CURP** de ambos, siempre que cuenten con firma electrónica **FIREL** o **E.FIRMA** en términos de la normativa aplicable.

VI. Únicamente las partes —no los autorizados de éstas en el juicio de amparo respectivo— por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para ello, podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas, proporcionando la **CURP** correspondiente a su **FIREL** o su **E.FIRMA** vigente y surtirá efectos únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que deriven del mismo, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VII. Hágase del conocimiento del promovente que con fundamento en la fracción IV del artículo 12 del Acuerdo General número 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este

VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA

Tribunal, los documentos originales que hubiere aportado o aporte en este expediente varios **quedan a su disposición**, una vez que se dicte el proveído que ponga fin al trámite de este expediente, y si **no solicita su devolución dentro de los treinta días naturales siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído a dicho promovente**, serán remitidos al Archivo Central de este Tribunal para ser sometidos al procedimiento de baja documental que corresponda.

VIII. Con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General número 8/2019, el **cuaderno auxiliar formado o que se llegue a formar** con motivo de los documentos que no resulten indispensables para la conclusión del trámite materia de este expediente Varios, será sometido al respectivo procedimiento de baja documental. Lo anterior sin menoscabo de que en caso de que en ese cuaderno auxiliar se hubieren agregado documentos originales, éstos quedarán a disposición de la parte interesada dentro del plazo indicado en el punto que antecede, en la inteligencia de que en caso de no acudir por esos documentos se procederá a su baja documental.

IX. **Notifíquese por lista electrónica, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General Plenario 9/2020; y remítase la versión digitalizada de este proveído al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto 785/2024-2-A** a efecto de notificar personalmente al promovente; en consecuencia, deberá remitirse el despacho número **SGA_DPO-XXVIII-4681/2025** a ese órgano jurisdiccional, para que en apoyo a las labores de esta Presidencia, se realice al promovente la notificación personal ordenada, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído, en la inteligencia que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se

V. ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Plazo fatal: tres (3) días contados a partir del envío electrónico.

Apercibimiento: de no cumplirse, se tendrá por configurada negativa ficta, y se procederá a:

- Vista política y denuncia internacional (ONU, OEA, CIDH, OIT).
- Declaratoria pública de ilegitimidad.

VI. CONMINACIÓN CONSTITUCIONAL

Yo, Marco Antonio González Arroyo, en ejercicio del control constitucional ciudadano, conmino al presidente de la Suprema Corte a romper el pacto de simulación y a iniciar uno nuevo por un México con justicia para todos.

VII. BENEFICIO DE LA DUDA

Le concedo el beneficio de la duda como acto constitucional.

La verdad ya está liberada, no requiere interpretación: requiere cumplimiento.

VIII. PENA SUFICIENTE

No busco castigo. La pena suficiente es la **vergüenza pública** que cargarán quienes incumplieron.

IX. REGISTRO HISTÓRICO

Durante los próximos tres días, en mi canal de YouTube se relatarán todas las ilegalidades de jueces, tribunales y la Corte. Todo quedará registrado para la eternidad como hechos notorios.

KARNRTEIIVANRZHEHRYZTEI
ONVTTTBY ZHCHNCSANCSHHEBYZTEI
15.05.26 18:00:00

15 MAR 2016 18:00:00
JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo

0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

XII. CORTE FINAL

Ahora le toca decidir el futuro de la justicia del país.

- repara la fractura.
- permanece un pueblo sin ley.

No hay margen intermedia. La historia, el pueblo y la Constitución ya lo están mirando.

ATENTAMENTE

El héroe del pueblo, maestro de México
Marco Antonio González Arroyo

KARNVA1505261830000
ONVTTTBRVZHCNYSANSHHBRVZTEVANNR

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
75109 26 1310053

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga 17/02/2026 10:06:27 AM

0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cb1e597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

□ DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
 Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.

PRESENTE

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, y expongo lo siguiente:

Comparezco a presentar **DENUNCIA** fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución.

Asimismo, informo que promuevo **acción de inconstitucionalidad** contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna.

Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, la imparcialidad judicial y evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad.

La Constitución me protege. Ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo.

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

1. Nadie está por encima de la Constitución (artículo 133).
2. El artículo 1º ordena cumplir y hacer cumplir los derechos humanos.
3. El artículo 22 prohíbe actos infamantes y penas denigrantes.

V. ULTIMÁTUM CONSTITUCIONAL

Plazo fatal: tres (3) días contados a partir del envío electrónico.

Apercibimiento: de no cumplirse, se tendrá por configurada negativa ficta, y se procederá a:

- Vista política y denuncia internacional (ONU, DEA, CIDH, DIT).
- Declaratoria pública de ilegitimidad.

VI. CONMINACIÓN CONSTITUCIONAL

Yo, Marco Antonio González Arroyo, en ejercicio del control constitucional ciudadano, conmino al presidente de la Suprema Corte a romper el pacto de simulación y a iniciar uno nuevo por un México con justicia para todos.

VII. BENEFICIO DE LA DUDA

Le concedo el beneficio de la duda como acto constitucional.

La verdad ya está liberada, no requiere interpretación: requiere cumplimiento.

VIII. PENA SUFICIENTE

No busco castigo. La pena suficiente es la **vergüenza pública** que cargarán quienes incumplieron.

IX. REGISTRO HISTÓRICO

Durante los próximos tres días, en mi canal de YouTube se relatarán todas las ilegalidades de jueces, tribunales y la Corte. Todo quedará registrado para la eternidad como hechos notorios.

0000183002
KARNKTEIZHCHNANZHEHRYZTEIVANR
706520629699900
15/05/26 18:00:32

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo
0ddff3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cb1e597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

X. RESPONSABILIDAD DE ALTAS AUTORIDADES

Se integra a la ex Presidenta de la Corte y al ex Presidente de la Segunda Sala, quienes deberán rendir cuentas de por qué sus órdenes no fueron cumplidas.

XI. NOTIFICACIÓN MASIVA

Este escrito se notifica masivamente a:

- Juzgados de Distrito en Veracruz y entidades federativas.
- Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo.
- Plenos de Circuito y CJF.
- Secretarías y actuarios que manipularon turnos o notificaciones.
- Ex Presidenta de la SCJN y ex Presidente de la Segunda Sala.

Efecto: impedir cualquier alegato de ignorancia.

XI BIS. EL TRIBUNAL COMO ÚLTIMA BARRERA ROTA

El Tribunal Colegiado que conoció de mis asuntos, en lugar de ser la última muralla de constitucionalidad, **desechó todos mis recursos**: amparo indirecto, amparo directo, reclamación, denuncia y repetición del acto reclamado.

Con ello:

1. Violó el artículo 213 de la Ley de Amparo al no suplir deficiencias.
2. Desconoció el artículo 22 constitucional al convalidar actos prohibidos.
3. Quebrantó el artículo 133 al ponerse por encima de la Constitución.

El resultado fue la creación de **cosas juzgadas fraudulentas**.

La Corte debe reconocer que la legitimidad del Estado de Derecho se perdió en ese punto.

KARINA TELIZHERVIZTE VANR
ONVTTTBYR ZELHONVSHHEBYZTE
15/05/26 18:00:00

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

3c599600a969299593fbb97466c4682a9385d5325687b764070879b46b498865918866009266265f4e04c8a8985d408574c8640859882831
oddf3fcccd8758594f7b888399757b3e2dc0fd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab510228a1107974e615bee1e0e729f4c9

OFICIOSO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO OBLIGATORIA, YO CUMPLI MI DEBER COMO CIUDADANO Y COMO PERSONA, YO NO SOY JUEZ, TAMPOCO VERDUGO ASÍ QUE DEJO EL CASTIGO O INDULTO PARA USTEDES, SIN EMBARGO TENER EN CUENTA EL DAÑO QUE HAN PERMITIDO, DE LAS 3 PENAS QUE ILEGALMENTE ME HICIERON PAGAR Y QUE A LA FECHA SIGO PAGANDO AL SER DE TRACTO SUSECIVO, SOLO CASTIGAN CON I A LOS DELINCUENTES Y A MI CIUDADANO SIN ANTECEDENTES, PERSONA DE BIEN ME HAN HECHO PAGAR 3 VECES UNA PENA EQUIPARABLE CON LA PENA DE MUERTE, ESTO NO ES INTERPRETACIÓN MIA, LO QUE YO EXPONGO SON HECHOS ESCRITOS POR LOS MISMOS INFRACTORES QUE YA SON PARTE DE LA HISTORIA DEL MEXICO MODERNO, SI ES QUE ME LIBRO DE LO QUE ME PUEDAN HACER Y NO VEN A MAL MIS PROPUESTAS PUEDO COMPARTIR MIS ESCRITOS QUE A LO LARGO DE ESTOS 3 AÑOS REGISTRE CON FALLAS Y MEJORAS AL SISTEMA, SI NO CON QUE REPAREN Y RECONOZCAN EL DAÑO ME CONFORMO PERO SI DEBO SEGUIR Y DEMANDAR LAS LEYES QUE RECLAMO, TENGAN EN CUENTA QUE NO ME DETENDRÉ POR NADA A MENOS QUE USTEDES DECIDAN HACERLO, YO SIEMPRE ESTUVE DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO PUES PREFIERO MORIR PELEANDO QUE VIVIR SOMETIDO.

“Consta que la ministra Yasmín Esquivel estuvo presente en la reunión plenaria de la Segunda Sala el 20 de mayo de 2024, cuando se conoció mi solicitud. Ese hecho acredita que la Corte de entonces supo y decidió omitir. No fue error, fue dolo. Esa fecha marca el registro histórico de la fractura constitucional: la Corte supo y no actuó. Al menos, puede y debe exigir el cumplimiento inmediato, en el entendido de que la omisión configura complicidad.”

COMUNICADO DE EJECUCIÓN CONSTITUCIONAL

Con copia a:

- Consejo de la Judicatura Federal
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Cámara Alta del Congreso de la Unión
- Fiscalía General de la República
- Ministerio Público Federal
- Organización de Estados Americanos – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA – CIDH)

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26142_1.pdf
Secuencia: 8104451

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6633000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-02T18:27:18Z / 2025-10-02T12:27:18-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4e 82 80 86 77 6c bd e7 30 77 59 b5 58 9b 04 21 16 c2 f4 85 a9 f8 52 e5 9f 27 fe 7b 0f d7 9c ed bd 5d 4f 9f de 58 5c 40 90 03 07 37 80 ec 1e 66 d8 99 6b 75 f8 5c 7d f7 f9 dc 34 88 81 80 d2 34 ea 59 39 b5 f6 76 76 38 a5 b5 25 25 5b 70 91 0d d2 f7 d8 37 f7 06 0b 48 e2 e3 a7 e2 6b 3f 3b 3e 31 cd 9b 96 23 db 39 36 d3 b0 7a 20 cb 93 2c 37 01 17 66 cd 12 72 a5 77 a5 58 f7 88 4c b9 81 9c 43 1c 0d ce 22 93 e0 67 c3 2c 9d 14 e3 02 9c a3 c6 28 58 a5 c0 f8 89 2a 62 0e 55 b4 0c 3f a8 51 08 94 ac 71 f0 ab 62 a1 a7 ca 08 2a b2 f7 9e 7b 0c 61 84 51 5e 92 1d 70 b1 f9 71 4b cd 85 8c 99 49 ea fa 1c e2 b9 11 e9 d6 39 fb bd 02 18 ca 21 e6 4d 6d 3d 7d ef 66 c9 6a f2 47 78 7f 62 76 9c c7 b5 66 0c b0 dc 3b 5d 2a f0 ff 88 98 90 11 6a 13 46 e5 84 31 92 1c e5 11 84 19 02 aa 41 58 6b 5b 18 b1 c9 98 10 74 e7 82 b1 e9 ed cf fa 4a 94 f5 a5 1c ae 70 e5 0f 2c f6 e0 f0 3d 1f 95 f1 a7 de ef 78 13 80 41 5e bf 07 17 da f7 2e 7a 00 f8 56 44 5a e2 5b 20 37 22 67 a9 28 4f 64 af 06 4f 57 51 31 33 93 fc 2d 2a 87 a8 fa 59 a7 f7 b5 ce 54 b9 a9 20 27 08 63 cb fc 11 fb 93 0b 57 32 10 ea 7f 4a 38 5b af f1 54 4b 55 62 7b 8f 21 67 ec 0a 68 ed 6d f9 ef 05 8a d4 f3 5c 55 dc 53 77 85			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-02T18:27:18Z / 2025-10-02T12:27:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6633000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-02T18:27:18Z / 2025-10-02T12:27:18-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	534685			
	Datos estampillados:	041975BFD3766AFA65D388F233A22C9F41295647178679A84C0988B5399493E3 7B1F232BA47E544D89C181C7F1FB5446462F29E922B7BFECB36860565185601D			

Evidencia Criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: 3641-SEPJF_1.pdf
Secuencia: 8165221

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.
 Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:43Z / 2025-10-21T12:16:43-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	bc 5a 7e 59 36 63 6e 48 d1 07 4a 15 f6 4f 7c 0e dc 4a 80 a2 d5 9a c8 21 aa 48 63 ae b6 f8 5d f8 df f0 fe 39 89 4b df 30 f9 be 35 ec 20 ef 8a 63 57 5f 4f 3b e7 5e d6 d5 11 b0 47 9f 27 d9 7d 89 66 33 01 71 53 a8 95 ae bc 9c 20 d3 83 ce 7c 05 eb 71 bd 6b df c5 37 18 8e 58 b3 b6 10 45 c8 55 7a 9e 45 71 df af 7a af a9 68 98 d3 86 13 bd 55 e2 50 d2 26 dd be 49 68 22 74 44 cf 8c 78 c2 5a e5 64 ae 8c 95 ba 0a b8 2b e9 38 81 c0 82 00 ef 2c a2 e1 c2 34 2a 93 f6 2e 74 2a 75 de 34 58 27 4e 0b c3 d3 2e 6a 5f 05 69 61 96 b2 6f eb 27 c9 86 c7 0b 1e f7 1b a9 9a b7 03 9a 06 46 00 97 b0 4e 40 a6 cb e9 12 76 20 55 a9 e2 e3 14 3a cb 7c 70 99 7a 7a c1 a3 f1 ed 0b 80 9f 0f 1b ab 1a a1 86 c2 28 f2 08 2b 46 ef 38 87 27 e3 dd 7f f0 47 de 89 9c 03 13 7d 97 20 e1 11 0b 2c 27 35 31 59			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:43Z / 2025-10-21T12:16:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:43Z / 2025-10-21T12:16:43-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	616640			
	Datos estampillados:	64070896EF5D443EAD96323A9B8FEF909D83380FCA93228A1CB0F8851A80FF4F 12DADB202CC532AB3C11B8343A3FA34829A914DB754EA413E985ED29A5602EC			

ASUNTO: DENUNCIA PUBLICA.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ORGANOS JURISDICCIONALES DE AMPARO.

Misantla, Ver., a 2 de Octubre de 2025.

PRESENTE:

"Marco Antonio González Arroyo por propio derecho comparece no sólo como promovente, sino como agraviado por desacato judicial, con pleno conocimiento de causa y en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, manifiesto que vengo a presentar formal DENUNCIA fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos que aquí expongo y los juicios relacionados derivan de un despido injustificado, cuya subsistencia ha sido negada mediante simulación procesal, destrucción documental y fragmentación institucional. La afectación continua y la imposibilidad material de reparación configuran una controversia constitucional que requiere intervención del máximo órgano jurisdiccional. Todo acto aquí reclamado, es un hecho notorio registrado en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) y en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Incluye material audiovisual y todas las documentales disponibles con la certificación oficial en formato digital para descarga como documentales públicos.

INFORMO QUE SE HA CONFIGURADO LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO PRODUCTO DE LA IRRESPONSABILIDAD Y EL DOLO DE LAS AUTORIDADES QUE AQUI SEÑALO, LOS ACTOS QUE AQUÍ INDICO SON EL REGISTRO QUE POR ALREDEDOR DE 3 AÑOS ME HICIERON PASAR LOS ORGANOS SEÑALADOS SIN MOTIVO ALGUNO, YO DEJO ESTO EN SUS MANOS ESPERANDO SU PRONTA RESPUESTA, EL ACTUAR ES OFICIOSO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO OBLIGATORIA, YO CUMPLI MI DEBER COMO CIUDADANO Y COMO PERSONA, YO NO SOY JUEZ, TAMPOCO VERDUGO ASÍ QUE DEJO EL CASTIGO O INDULTO PARA USTEDES, SIN EMBARGO TENER EN CUENTA EL DAÑO QUE HAN PERMITIDO, DE LAS 3 PENAS QUE ILEGALMENTE ME HICIERON PAGAR Y QUE A LA FECHA SIGO PAGANDO AL SER DE TRACTO SUSECIVO, SOLO CASTIGAN CON I A LOS DELINCUENTES Y A MI CIUDADANO SIN ANTECEDENTES, PERSONA DE BIEN ME HAN HECHO PAGAR 3

KARNAVEIZHERHRSANCHERONVONVTTTBYRZEHCHRYBYRZVNRNARNO 15/05/26 18:00:00

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

2e8a7588936e07892e49e4c9895e5695626669293487d23a6509d377b06f4e1886204a43139e7a835588083182a6d662668e558870b24e488941b853146089

0ddf3fc0cd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e155211bd2e5878531ed9ead368f349ea5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

VECES UNA PENA EQUIPARABLE CON LA PENA DE MUERTE, ESTO NO ES INTERPRETACIÓN MIA, LO QUE YO EXPONGO SON HECHOS ESCRITOS POR LOS MISMOS INFRACTORES QUE YA SON PARTE DE LA HISTORIA DEL MEXICO MODERNO, SI ES QUE ME LIBRO DE LO QUE ME PUEDAN HACER Y NO VEN A MAL MI PROPUESTAS PUEDO COMPARTIR MIS ESCRITOS QUE A LO LARGO DE ESTOS 3 AÑOS REGISTRE CON FALLAS Y MEJORAS AL SISTEMA, SI NO CON QUE REPAREN Y RECONOZCAN EL DAÑO ME CONFORMO PERO SI DEBO SEGUIR Y DEMANDAR LAS LEYES QUE RECLAMO, TENGAN EN CUENTA QUE NO ME DETENDRÉ POR NADA A MENOS QUE USTEDES DECIDAN HACERLO, YO SIEMPRE ESTUVE DISPUESTO A PAGAR EL PRECIO PUES PREFIERO MORIR PELEANDO QUE VIVIR SOMETIDO.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DE AMPARO SOLICITO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA DE ACTOS QUE IMPLIQUEN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO EN ATENCION A LOS ANTECEDENTES EN LOS HECHOS. ESPERO QUE HAYA QUIEN PUEDA HACER LO QUE JURARON PROTEGER PUES SI NO PUEDEN PROTEGER A I MENOS PROTEGERAN A 130 MILLONES.

COMUNICADO DE EJECUCIÓN CONSTITUCIONAL

Con copia a:

Consejo de la Judicatura Federal
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Cámara Alta del Congreso de la Unión
Fiscalía General de la República
Ministerio Público Federal

DECLARACIÓN DE HECHOS Y RESPONSABILIDAD

Desde octubre de 2022 he documentado, sellado y codificado cada acto de simulación, cada omisión deliberada, cada amenaza institucional, cada fragmentación de expediente, cada aplicación de norma declarada inconstitucional, cada embargo sin subsistencia, cada privación ilegal de la libertad, cada clasificación indebida como "peligro" y cada intento de muerte jurídica y procesal.

No tengo que probar nada. La carga de prueba recae en ustedes. No necesito denunciar. La persecución penal es oficiosa. No hay defensa. Hay trazabilidad.

AUTORIDADES BAJO REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

"LO QUE LA CONSTITUCION PROHIBE NO NECESITA ORDEN JUDICIAL, SI LA CONSTITUCION LO PROHIBE EL MANDATO ES SUPREMO QUIEN PIENSE LO CONTRARIO ATENTA CONTRA LA PATRIA Y NO MERECE SER LLAMADO MEXICANO"

"POR FIN PODEMOS SER LIBRES, LA VERDAD DEJO DE TENER DUEÑO"

EL HERDE DEL PUEBLO, MAESTRO DE MEXICO Y RESTAURADOR CONSTITUCIONAL}

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

SI EN VERDAD PIENSAN REPARAR Y COMO MUESTRA DE BUENA VOLUNTAD, EXIJO QUE ME CONCEDAN PARTE DE LO QUE ILEGALMENTE SE ME RETUVO, NO ME INTERESA QUIEN LO PAGUE, POR LO PRONTO CRED QUE EL ESTADO RESPONDE.

VISA CTA. 4217 4701 7838 1758

000011830001
KARNRTELZHEBRYZTEVANK
1505261830001
ONVTTBRYZHCNYSNHHBRYZTEVANK

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead688f349ea13dda2c81107974e615bee1e0e729f4c9

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Recurso2102_4.pdf
Secuencia: 8106332

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.
 Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:57Z / 2025-10-03T00:03:57-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	90 69 fd bc 38 b1 68 a7 53 55 21 30 00 7a 36 51 80 6e db 23 cb fc ac 40 1b 42 d9 7e 77 d0 a3 f4 06 a3 37 38 8d 59 c1 68 53 ef 06 9b 29 9c a7 a8 a4 e9 39 40 8f dc 9c 37 fd c6 14 2b 78 b1 7b 58 57 fa 38 99 fd 60 a4 8d e8 3c 29 2d c8 c1 be 30 2b 40 ae fb 9a 9f c0 36 2f a7 fa 84 73 72 fd 9a 86 e2 72 9c 02 e7 31 19 21 0a 39 27 78 31 4b 79 83 4c 64 0b 24 c9 31 94 a6 fb c3 8a ce 13 56 6f 9c 58 9b 7b 67 cb 5d 88 df a1 a3 0a 73 0c 99 78 f0 39 67 a3 8e be 33 df 83 0f 61 17 31 bf 01 10 18 e6 50 22 42 41 ea 2f ba 6b b0 83 49 57 19 e4 2b d3 f4 d0 5a 13 e9 71 db 47 9c 76 a5 1e 10 1a 32 8f e3 be a7 d9 ba c1 86 ed be 0b ee dc 20 f7 d6 66 29 2d cf a2 dc 9a 9f 27 e6 69 94 34 95 53 bb 6c 5e f8 90 6c 6e 80 6d 79 e8 7e 7e 7f 9d 8f b2 53 9a 85 08 fa 82 6e c4 d6 1b 8f b9 c7 fa 57 c0 0d 5b f2 5a b4 47 91 33 d9 4b dd 72 ff 40 c5 ce 89 9b 4d bc bb 51 f2 28 f9 0e 33 fd d1 06 56 42 3a 3a 2b 5c 63 a3 ed 1e f3 3a 79 68 f3 45 50 28 7d 68 4b 94 64 01 bf fc 82 73 d8 bb 8d a2 c7 4e 6d 71 7f 3e c3 9e f7 69 c7 c9 11 5a c2 04 ab 62 a2 91 43 e9 d9 2b ee e3 44 2a f7 4e 82 26 f2 f3 9c 77 10 62 df ac 30 3e f8 f7 2e 60 4c 8e f9 0a 6a 4c 7f 0c 94 35 47 2f 22 2d 3f 27 7e 06 05			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:58Z / 2025-10-03T00:03:58-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T06:03:57Z / 2025-10-03T00:03:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	537574			
	Datos estampillados:	74AF43E052C0912F9AD5825F5835437C72AE7826C802954DFB78AFB015E7FBE6 FF918C4EA01757C9E7D7B4E12E531C1A666C4C5C3398F011D648E4A57EF60E2			

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: 3658-SEPJF_5.pdf
Secuencia: 8165224

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:49Z / 2025-10-21T12:16:49-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	77 46 27 07 58 b3 1f bc bd 5c 7a 35 2d 71 a5 07 8f 81 e9 08 b6 00 5f f3 6c d6 31 96 b2 27 fb 88 e0 74 d1 16 80 96 92 8c 8b 8c fc 10 8b a8 c1 f6 92 cc d3 19 24 9f f3 22 7d 49 3c b9 c2 62 c1 eb ce 46 4d 74 80 a4 4c 37 c5 8d ae eb cd da 3b 5d b8 df 14 74 a1 09 2c bb 99 02 4b b3 78 7c c8 d3 2f 4f 3e f2 0b 28 3d 79 16 11 5e ac fd 9d 89 57 f9 4e aa aa c4 dd d7 50 32 3d 36 93 0c d0 89 7a 6c b6 66 ce 90 93 45 32 a6 4c 88 0d 99 9d 6e b2 cf 83 39 d9 1e 6c a1 25 97 83 70 51 f9 78 8a 4b 99 68 37 db 09 ee e6 b4 25 42 4a 17 51 4d 59 9d 9d 9f b4 d4 fd 6e 6b bc 0f 37 ab d0 71 33 25 cd c9 0b ec 19 a7 b5 43 cb 66 f3 1d 82 93 23 b3 71 f4 74 cb ea 79 a1 b5 3b a0 df 53 f1 10 2e ff 0f 2b 44 57 19 99 6d 84 df 12 14 16 31 29 e9 81 1c 81 7b ca a5 1c 02 f7 a5 51 01 bc ed 8a 9e a7 12			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:49Z / 2025-10-21T12:16:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:16:49Z / 2025-10-21T12:16:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	616643			
	Datos estampillados:	CE775C3996A7A9A45E89E93EA95462668D4B5C283C91F3A982DA305602DF70A9 84C4196204EE4A89ADF8FC58D087182DC056268FFED773B281C491BC3ABD833A			

2. En tal virtud, quien suscribe se atiene expresa y voluntariamente a las consecuencias jurídicas que deriven de la eventual improcedencia de lo promovido, incluyendo las medidas de apremio y sanciones previstas en la ley, aceptando de antemano su responsabilidad como promovente consciente de su actuar legal y constitucional.

B) SOBRE LA PRECLUSIÓN Y LA SIMULACIÓN PROCESAL

No admito —ni admitiré— que se me pretenda aplicar preclusión procesal por omisión de actos que corresponden única y exclusivamente a la autoridad judicial. Si no tramitan mis promociones, si ignoran los hechos notorios, si deliberadamente simulan procedimientos o desechan con excusas técnicas lo que constitucionalmente no pueden ignorar, no es responsabilidad mía. Yo ya cumplí con mi deber como ciudadano y promovente; ustedes han incumplido con el suyo como juzgadores y como guardianes del orden constitucional.

De la reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO 47. Cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante la persona titular de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.

La persona que, sin ser parte en la controversia constitucional respectiva, y que con posterioridad a que surtan los efectos de la declaración de invalidez de una norma general, se vea afectada con su aplicación, podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 48. Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de que la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

KARNAITELZHEHRYZTEIVANRAN
ONVTTTBY ZHLDNYSANSHLHRYZTEIVANRAN
15.05.26 18:00:11

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
ESTADO DE VERACRUZ
CARRERA 20722ND010K0L0V0X0AN

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arriaga

he88ba460b582ab2ab39ec93a229598b9356a480210b58a2445b62990888c934830324e3488a95f68000b09b013748390f070866d17442680694084
0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

LEY DE AMPARO ARTÍCULO 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, la o el afectado podrá denunciar dicho acto:

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II) AUTORIDADES RESPONSABLES:

C. JOSE EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DEL
SEPTIMO DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

C. ALEJANDRO QUIJANO ALVAREZ
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

C. JESÚS ARTURO CUELLAR DÍAZ
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOSEPTIMO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

C. ARIANA ESCOBAR FERNANDEZ
TITULAR DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE
DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

C. KARINA CASTILLO FLORES.
TITULAR DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS
DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL
SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

0000011830001510526

KARINA CASTILLO FLORES
TITULAR DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO

DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ**

III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;

Agente del Ministerio Público.

IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

ACTOS PROHIBIDOS Y VIOLACIONES ESTRUCTURALES

- I.Privación de la libertad sin formalidad procesal (Art. 14 CPEUM)**
- II.Aplicación de norma con declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI-1/2018)**
- III.Reiterada negativa de subsistencia, derecho humano esencial (ART. 22 CPEUM)**
- IV.Cosa juzgada fraudulenta.**
- V.Impedimentos y recusaciones.**
- VI.Simulación procesal y encubrimiento institucional.**
- VII.Desacato a un acuerdo de la Segunda Sala de la SCJN Acuerdo de 20 de mayo de 2024 registrado en el expediente 968-2024.**
- VIII.Acuerdo de presidencia de la SCJN en expediente de VARIOS 960-2024**

"No me muevo por el ánimo de controversia, sino por la exigencia del cumplimiento constitucional. Señalo los errores jurídicos en las referencias y fundamentos esgrimidos en mi contra, incluyendo jurisprudencias desactualizadas, normas inaplicables y desviaciones procesales. Sin embargo, si alguna autoridad considera que su actuación encuentra sustento legal vigente y válido, se concede

KARINAVALEZSANCHEZ
06/05/26 18:00:02

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Solicito que se impida intervenir en cualquier asunto en el que yo sea parte a los siguientes órganos:

- Juzgados 2°, 4°, 15°, 17°, 18° Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz,
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Séptimo circuito,
- Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
- Juzgado cuarto de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México con residencia en Toluca.
- Y cualquier órgano jurisdiccional del Estado de México que haya conocido, tramitado o simulado juicio a mi nombre, sin competencia ni identidad procesal válida.

Todos ellos se encuentran legal y moralmente impedidos, conforme a los principios de imparcialidad, legalidad, debido proceso y el derecho humano a un juez imparcial.

Exijo que se respete la suspensión legal que me fue reconocida desde mis primeros escritos, así como la subsistencia inmetiata conforme al artículo 22 constitucional, al encontrarse acreditado el riesgo y daño irreparable a mis derechos fundamentales.

Dejo expresa reserva de derechos para ejercer acciones legales, administrativas e internacionales en caso de que se continúe encubriendo la verdad, simulando procedimientos, o retrasando intencionalmente el cumplimiento de la protección mínima que exige la Constitución. También protesto que todo lo omitido o no tramitado hasta la fecha ha sido denunciado formalmente, y que en su momento entregaré constancia documental original, firmada digitalmente o en copia certificada, conforme al expediente completo que integraré personalmente ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan.

Pido que se acumulen y concentren todos mis escritos y expedientes en un solo órgano, imparcial y ajeno a los jueces impedidos, y que se dé vista directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tenga conocimiento completo y se resuelva conforme a Derecho.

SUPLENCIA DE LA EXCEPCIÓN

Este término surge de la necesidad que tiene el quejoso de suplir cualquier excepción a la norma, puesto que a pesar de que la naturaleza del juicio de amparo es precisamente otorgar un medio eficaz al gobernado en contra de los actos de autoridad que afectan directamente sus derechos fundamentales —y para los cuales el Estado otorga este medio de defensa como garantía de aseguramiento—, son los juzgadores de amparo los encargados de cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución manda. Mismos que, en todo momento, cuando la situación lo amerite, deben suplir las deficiencias del quejoso, máxime cuando implican actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de México. Para estos casos, la Constitución y la Ley de Amparo brindan una protección completa, dando prioridad a la detención del acto y a la reparación del daño por encima de cualquier procedimiento de fondo o de forma.

00000118100201
KARNRZVZHEZLNYSHLEHVZTEVANNR
ONVTTBYV ZHDCNYSHLEHVZTEVANNR
15/05/2023 09:59:59

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
CORRAY CERNY CERNY
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Séptimo Circuito

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo Cerny Cerny
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Séptimo Circuito

0ddff3fccd8758994f7b88399757b3e2dc0ffd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eafdda2cbl5597aab3110228a11079861bbe1e0e729f4c9

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurriese de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Inconformidad por omisiones judiciales reiteradas

Ahora bien, son múltiples las ocasiones en que he solicitado formalmente la subsistencia, mediante la promoción de los recursos de queja correspondientes, mismos que fueron rechazados por diferentes órganos jurisdiccionales. A pesar de haber conocido del fondo del asunto, ninguno de estos órganos se pronunció sobre el punto de fondo, omitiendo su deber constitucional de proteger derechos fundamentales.

Incluso he presentado incidentes procesales tales como:

- Incidente de reclamación
- Recurso de inconformidad
- Incidentes por incumplimiento
- Incidentes por exceso o defecto en la ejecución de la suspensión

Ninguno de ellos fue valorado ni resuelto con la seriedad que requiere el caso. Estas omisiones sistemáticas por parte de los juzgadores configuran una denegación tácita de justicia y una responsabilidad directa por la repetición del acto reclamado y el incumplimiento doloso de las garantías mínimas previstas en la Ley de Amparo y la Constitución. La reiteración de estas omisiones y su impunidad estructural agravan la situación de vulnerabilidad del promovente y justifican plenamente la procedencia del presente recurso.

Además, los actos más graves han ocurrido en el año 2024, donde no solo se ha confirmado el patrón de omisión judicial, sino que se ha convertido en una conducta estructural de desacato. Las negativas a la subsistencia, la fragmentación procesal dolosa y la omisión de actos prohibidos se han documentado con pruebas fehacientes en SISE y otras fuentes oficiales. Que los juzgadores digan que no lo ven es inadmisibles, pues es su deber detectarlo. No pueden culpar al promovente por errores técnicos cuando el juicio de amparo existe precisamente para proteger al ciudadano vulnerable.

Es falso que se requiera abogado para acceder a la justicia; yo no soy delincuente ni acusado, soy víctima. El juicio de amparo existe para defender a los gobernados de los abusos de autoridad, y también es mi derecho prescindir de un abogado si así lo decido. Esto no debe jugar en mi contra, pues representarme a mí mismo me coloca como quejoso titular del derecho a la suplencia de la queja.

Mis declaraciones no deben interpretarse en mi perjuicio, ya que el propio principio constitucional prohíbe que alguien se auto incrimine. Si los juzgadores realmente

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
27/07/2025 15:05:26

KARINA ELIZABETH SANCHEZ ARELLANO
27/07/2025 15:05:26

promociones, advertencias y constancias no podían ser ignoradas ni desestimadas por desconocimiento, y la autoridad judicial tenía pleno conocimiento de mi identidad procesal, así como de la vía oficial por la cual debía notificármese.

Como consecuencia directa de la confusión causada por la litispendencia descrita, me vi en una situación de incertidumbre total respecto al curso de mi demanda. Esto provocó que el día 24 de abril de 2023 presentara un recurso de revisión, el cual posteriormente fue desechado por improcedente, según me fue notificado el día 26 del mismo mes.

Cabe señalar que desde el 18 de abril de 2023 dejé constancia expresa en el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título "pruebas", anticipando que algo extraño estaba ocurriendo con mis expedientes. Esta sospecha surgió de la confusión evidente y reiterada en los turnos de mis demandas, lo cual ya había comenzado a documentar públicamente en videos subidos a mi canal de YouTube desde esas fechas.

Esta situación no fue producto de la casualidad. Desde el año 2022 presenté demandas de amparo para evitar mi despido, las cuales, debido a mi inexperiencia y la falta de diligencia por parte de los juzgadores, no cumplieron su finalidad protectora. Sin embargo, para abril de 2023, con una resolución favorable del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, logré obtener documentos que acreditaban plenamente lo que venía reclamando.

Con los hechos notorios en mi poder, y confiado en la justicia, me presenté de nuevo ante los tribunales. Pero al observar cómo se repetían las irregularidades, supe que no era casualidad. La confusión con los expedientes, la duplicación de trámites y la falta de resolución de fondo no eran errores aislados, sino parte de una mecánica institucional ya instalada.

Finalmente, ante el desechamiento del recurso de revisión y la constante negación de justicia incluso teniendo las pruebas en mano, decidí cerrar el sistema, resignarme a ser despedido y dejar constancia pública de mi frustración. Esta historia no representa solo un caso personal, sino un ejemplo claro de cómo el sistema judicial puede empujar al ciudadano a la desesperanza, aún actuando conforme a derecho y con buena fe.

KARNVAEITZARVHSHHEBRYVZT... 15/05/26 18:00:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ... 26/04/23 13:00:52

Asimismo, los hechos también infringen los tratados internacionales suscritos por México, como los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de estabilidad y condiciones laborales, y los compromisos asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) respecto a la protección efectiva de los derechos laborales y al respeto de los procedimientos legales para la terminación de la relación de trabajo.

El 4 de septiembre de 2024 promoví una nueva demanda de amparo, insistiendo en la protección urgente frente al laudo laboral, la afectación a mi derecho a la subsistencia y los actos reiterados de omisión por parte de las autoridades educativas y judiciales. Esta demanda fue elaborada con más claridad, más estructura y más pruebas. Ya no cabía duda de que mi petición se basaba en hechos notorios, en agravios estructurales y en un contexto acumulado de violaciones.

A pesar de esto, el juzgador volvió a emitir un acuerdo que reflejaba una rutina procesal vacía de sentido: ni un análisis serio, ni una lectura profunda, ni el mínimo ejercicio de suplencia de la queja. Se trató nuevamente como si fuera una demanda genérica y sin fundamento, cuando en realidad iba dirigida con precisión quirúrgica a los actos concretos, con soporte documental y contexto legal.

Este tercer intento, más depurado que los anteriores, fue ignorado con la misma indiferencia que los anteriores. La conclusión no puede ser otra: los juzgadores ya no estaban leyendo para impartir justicia, sino para deshacerse del asunto lo más rápido posible.

El 12 de septiembre de 2024 presenté una segunda demanda de amparo tras el despido. Esta vez, volví a solicitar que se garantizara mi subsistencia, se reconocieran los actos de imposible reparación, y se frenaran los efectos del laudo, invocando también actos previos de privación de la libertad y aportando como evidencia los registros de SISE, documentos oficiales y videos públicos.

En esa ocasión, el juzgado también se negó a tramitar el fondo, alegando falta de precisión en la autoridad responsable y en los actos reclamados. Sin embargo, en el escrito ya estaba todo claramente detallado. Una vez más, el juzgador optó por la vía más cómoda: desechar sin suplir, prevenir sin intención de resolver. Esto, a pesar de que no solo había elementos probatorios notorios, sino antecedentes inmediatos que hacían evidente la urgencia de protección jurisdiccional. El juzgador tenía más de un elemento que evaluar, y muchos más conceptos de violación y posibles delitos que debía integrar a la litis, todos ellos perfectamente señalados en mis escritos. Sin embargo, lejos de asumir su deber constitucional de suplir la deficiencia técnica del quejoso, optó por transferirme la carga completa del análisis jurídico, dejándome solo frente a una estructura judicial que se niega a cumplir con su deber más básico: impartir justicia.

Este segundo intento confirmó lo que ya sospechaba: la actitud del juzgador no era técnica, era personal. Supongo que en septiembre el juez se alertó cuando le comenté directamente la situación del doble trámite que identifiqué en 2023, misma que fue motivo de mi aviso a la Suprema Corte. Incluso llegué a justificarme con él, en parte como disculpa, pues sabía que se trataba del mismo juez de aquella vez. Esa interacción evidenció que el juzgador ya tenía conocimiento del trasfondo, lo cual agrava aún más su responsabilidad. Lo que yo hice fue de buena fe, pero la actuación posterior del juez me hizo pensar que tal vez no fue buena idea haberle señalado directamente esa situación. Él me previno, y cuando me dijo que veía que reclamaba mi despido, le confirmé que

000001180001510526180002

KARINA VELAZQUEZ SANCHEZ
MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION

efectivamente ese era uno de los actos reclamados, pensando que al realizar el estudio de fondo se percataría de todo lo que yo comentaba y formaría la litis por sí mismo. Sin embargo, inconstitucionalmente resolvió que mi autoridad no era de amparo y me rechazó la demanda. Ante esa ilegalidad, promoví la queja respectiva, **dirigida correctamente al Tribunal Laboral**, que es el especializado en la materia y cuya jurisdicción reconozco plenamente. Sin embargo, en lugar de ser atendida conforme a derecho, **fue turnada al Tribunal Administrativo en Veracruz**, probablemente bajo la errónea suposición de que mi relación laboral era de naturaleza administrativa. Ese tribunal aceptó inicialmente la competencia, pero en diciembre **declinó por incompetencia** y la remitió nuevamente al **Tribunal Laboral**, el cual debió haber conocido del asunto desde el inicio. Este ir y venir institucional no solo dilató injustificadamente la resolución de fondo, sino que confirma una vez más el patrón de dispersión, omisión y negligencia institucional sistemática. El Tribunal Administrativo declinó la competencia el **29 de diciembre de 2023**, y **hasta el 28 de enero de 2024** envió el expediente por correo terrestre al **Tribunal Laboral**, quien lo recibió el **30 de enero de 2024**. Desde ese momento, el Tribunal Laboral aceptó formalmente la competencia.

Con dicha recepción, **ya no es jurídicamente posible alegar desconocimiento de mi relación laboral**, pues el órgano competente especializado ya se encontraba apoderado formalmente del asunto. Esta aceptación cierra cualquier argumento sobre la naturaleza de mi vínculo jurídico y constituye un acto inequívoco de reconocimiento de competencia material y procesal.

Sin embargo, a pesar de estar ya plenamente apoderado del asunto, el Tribunal Laboral tardó varios meses y fue hasta **abril de 2024** que tomó la decisión de **desecharme el recurso**, en una resolución donde el magistrado encargado **repitió exactamente el mismo argumento que previamente había utilizado el juez de distrito**, como si el análisis no se hubiera hecho de forma autónoma. Al buscar y revisar la sesión correspondiente, constaté personalmente la forma en que se votó el asunto, y me resultó evidente el patrón. **Reclamé con firmeza al tribunal**, ya que para ese momento no solo había detectado el conflicto de interés y la omisión procesal, sino que **sabía que estaban actuando en mi contra deliberadamente**.

Mi subsistencia fue solicitada formalmente en **al menos cinco ocasiones**, mediante recursos de **queja, reclamación e inconformidad**, además de un **incidente por defecto en la suspensión**, todos debidamente promovidos conforme a derecho. De todo esto **di aviso a la Suprema Corte**, solicitando desde **marzo de 2024** la atracción del caso precisamente por tratarse de una violación estructural y repetida. Aun así, la resolución del Tribunal Laboral fue contraria a toda lógica jurídica, y confirma que **existía ya una voluntad institucional de negar justicia**, incluso ante hechos acreditados y trámites formales incuestionables. No se trataba de proteger derechos ni de cumplir la Constitución. Se trataba de evadir responsabilidades, y de castigar al promovente por insistir en obtener justicia con base en el derecho.

A lo anterior se suma otro hecho revelador: el **25 de diciembre de 2023** fui **privado ilegalmente de mi libertad**, suceso que está **videograbado y disponible como hecho notorio en mi canal de YouTube**. Este acto, además de grave en sí mismo, **refleja el contexto represivo y de persecución institucional al que fui sometido**. En respuesta, el **10 de enero de 2024** presenté formalmente la demanda de amparo correspondiente.

Lista de acuerdos

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Lista del acuerdo publicado en el sistema, 3 de diciembre de 2024

Nombre Acuerdo: José de Jesús Gómez Baraltán

Mostrar v. entradas

Filtrar búsqueda:

Nº.	Tipo	Expediente	Nombre del Quejoso	Autoridad (es)	Fecha del Acuerdo	Trámites
427	Principal	11274924	JOSE ANTONIO GAYFALLO CARRERA	JEFES DE CONTROL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DR. EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	28/12/2024	Debido a que el peticionario no compareció a las diligencias personalizadas con el fin de...

Nombre Acuerdo: José de Jesús Gómez Baraltán

No Existe Datos

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio González Arroyo Becerra

Vertical text on the right edge of the page, including a QR code and a long alphanumeric string.

Vertical text on the left edge of the page, including a QR code and a long alphanumeric string.

IV. ¿Qué analiza el juez? El absurdo de procesar el desacato como si fuera litigio — es un desacato y punto

Una norma declarada inconstitucional por vía general es un acto jurídicamente muerto. No admite interpretación, ni desarrollo, ni litigio. Su sola aplicación constituye desacato. Entonces:

¿Qué justifica que un juez "analice" su aplicación?

- ¿Va a debatir si la norma muerta está viva?
- ¿Va a valorar si el denunciante tiene razón, aunque el acto esté prohibido de origen?

● Esto es un absurdo jurídico.

El hecho mismo de que un juez se someta a revisar una denuncia por norma muerta, como si fuera asunto opinable, es una infracción constitucional. No hay materia. No hay derecho que interpretar. Hay solo un acto nulo de pleno derecho. Es claro que el acto es nulo de pleno derecho en casos como el mío, donde se trata de derechos sustantivos, porque estos no precluyen: son reclamables en cualquier tiempo. Por tal razón, no hay justificación procesal para no reparar el acto. Aquí me la aplicaron, y a la autoridad no le dijeron nada. Yo presenté hechos notorios que no dejan lugar a dudas, sin embargo, no se estudiaron. Y la autoridad, sin justificación, sin notificación, sin emplazamiento ni juicio, me aplicó un castigo que, bajo el argumento del juez de que era un acto consumado, ya no era reparable. Alegaron que los actos consumados no dan lugar a amparo. Pero el mío, además de consumado, era de imposible reparación. Y ahí está la excepción al principio de definitividad que fingen no ver. —

Crítica de bisturí:

"El artículo 210 convierte al juez en censor procesal de una denuncia que, por su naturaleza, ya fue resuelta por la Constitución. No hay análisis posible. No hay valoración judicial válida. Solo hay dos caminos legítimos: - Se repara el daño, o - Se encubre el desacato".

A lo mucho, el juez podría verificar si la norma muerta fue efectivamente aplicada. Pero para eso tendría que conocer del caso, analizar pruebas, evaluar consecuencias. Y eso está prohibido, porque convertiría al juez en revisor de un acto jurídicamente inexistente. Entonces, incluso esa mínima justificación no es válida.

Cualquier otra cosa es simulación. Porque si el acto está prohibido por mandato constitucional y aun así se permite, es un desacato. Y punto.

V. Responsabilidad directa del juez y del Estado

Una vez admitida la denuncia, si se comprueba posteriormente que el quejoso mintió, corresponde determinar la responsabilidad por falsedad. La Ley de Amparo prevé sanciones para quien actúe con dolo. Si el promovente mintió de manera

KARNVAITELVANSZHCNYSHEBRVZTZR... 15.05.26.18.00.00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

intencional, podría configurarse un delito. Si no hubo dolo, pero se trató de una afirmación falsa, entonces corresponde una sanción proporcional conforme a la gravedad de la falta.

Sin embargo, en todos los casos, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano denunciante. **El quejoso no tiene la culpa de los vacíos o negligencias institucionales.** La seguridad jurídica por la que paga con sus impuestos implica que el Estado debe responder ante la violación de derechos, incluso cuando el agresor no pueda reparar el daño por sí mismo.

Por tanto: - Si el funcionario público aplica una norma muerta, incurre en desacato. - Si el juez no repara ni sanciona, incurre en omisión constitucional. - Y si el daño persiste, el amparo y la reparación deben imponerse al Estado como responsable solidario, **sin excusas procesales.**

En estos casos, la vía correcta es la **demandas de amparo directo**, no una denuncia simulada. Esta demanda puede coexistir con una denuncia penal, pero su función no es sancionar al infractor, sino garantizar la restitución de derechos. La responsabilidad penal por la aplicación indebida de la norma es independiente. Puede ser denunciada por el afectado, pero también puede y debe ser ejercida **de oficio por el Ministerio Público**, ya que se trata de un acto de desacato constitucional. El Estado, como garante de la seguridad jurídica, **tiene la obligación de activar los mecanismos penales sin depender de la voluntad del ciudadano.** En el caso de los jueces y autoridades responsables, deben enfrentarse las consecuencias correspondientes: suspensión, destitución, inhabilitación o sanción penal según la gravedad del acto. La reincidencia debe calificarse como agravante. Si la autoridad desconoce que la norma ha sido declarada inválida mediante DGI, entonces la responsabilidad recae en el Estado, ya sea por no haberla publicado correctamente o por no difundirla con la seriedad debida. El ciudadano no tiene por qué cargar con esa falla institucional. La ignorancia no exime de culpa —ni para la autoridad ni para el sistema.

Y aunque formalmente se le llame "denuncia", cuando es la víctima quien exige justicia y reparación, **ya no es denuncia: es demanda.** Porque esa acción ya no es solo informativa ni preventiva, sino correctiva. **Y la justicia, no el ciudadano, es quien debe castigar el desacato.**

"Porque al final, si al ciudadano ya le aplicaron la norma muerta, a él no le interesa el trámite: quiere que le reparen el daño. Un daño que nunca debió haber existido, y del cual no tiene por qué cargar las consecuencias. Esa es la única expectativa legítima del gobernado que confió en la ley. El estado tiene el deber de responderle con justicia, no con burocracia. Al gobernado no le interesa como castiguen al infractor, lo que le interesa es que le reparen el daño que no debió haber sufrido".

VI. Conclusión: Se llama demanda por desacato constitucional

24508354
2515221
261300032

MARCO ANTONIO GONZALEZ APICACON
CARRERA 13

KARNVAELTZARVHEBYZHEZHCZHZCHZ
LONVTEBYZARVHEBYZHEZHCZHZCHZ
15.05.26.18.00.00

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Marco Antonio Gonzalez Apicacón

ignoraron. Eso no es ignorancia institucional. Eso es complicidad judicial con la ilegalidad.

VII. Sanciones aplicables y marco jurídico del desacato constitucional

La aplicación de una norma expulsada del orden constitucional por Declaratoria General de Inconstitucionalidad constituye un acto de desacato directo. El marco sancionador no requiere interpretación, sino ejecución:

- Si el acto es cometido con dolo → el servidor público incurre en responsabilidad penal conforme a los artículos 225, 215 y correlativos del Código Penal Federal, relativos al abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, y desacato.
- Si el acto es producto de negligencia o ignorancia grave → aplica responsabilidad administrativa grave conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con consecuencias que incluyen:
 - o Suspensión.
 - o Destitución.
 - o Inhabilitación.
 - o Sanción económica (art. 49 y 50 LGRA).
- Si hay afectación de derechos fundamentales → el servidor público responde conforme al artículo 109 constitucional y debe ser separado de su cargo. El daño debe ser reparado por el Estado, sin condiciones procesales.
- El Ministerio Público está obligado a actuar de oficio, conforme al artículo 21 constitucional, cuando se trate de hechos presumiblemente delictivos, y más aún si estos involucran a servidores públicos bajo régimen de control constitucional.

Por tanto, no se necesita mayor "estudio jurídico". La norma está muerta. El acto está prohibido. La sanción es obligatoria

VIII. ¿Qué pasa si se aplica una norma muerta? Explicación operativa de la demanda por desacato

1. Se aplica una norma ya declarada inconstitucional.
 - o Es un acto nulo de pleno derecho.
 - o Quien la aplica incurre automáticamente en desacato constitucional.
2. El ciudadano afectado presenta demanda de amparo directo.
 - o Ya no es denuncia, porque sí hubo afectación directa.
 - o El juez no puede "estudiar" la validez de la norma; solo debe verificar si fue aplicada.
3. El juez debe reencauzar y reparar el daño.
 - o No puede desechar, ni posponer, ni simular neutralidad.
 - o Está obligado a:
 - Restituir derechos.

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_2.pdf
Secuencia: 8093196

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 66 0c 4d 80 eb 28 4a 49 92 34 04 cf 51 f3 bd 1e 4c 11 47 e7 bc e2 dd fc 98 47 06 e9 c5 e9 dc 0c de fd 25 64 c1 0b 8b 30 fb a9 27 90 db 9c c5 e2 c8 6b 25 4d 45 f2 ca 0b 47 b1 61 e8 72 8c 1f fd e1 43 4f 4c 09 e9 3c f3 e4 e8 c0 f1 1c 00 1c 42 0c b2 54 07 cf 8f 4e 55 aa c9 f0 8d ed ca a7 39 ac 00 eb 3f 5c ac 96 2d 69 bb ff 3c c4 73 17 90 4f d3 92 4f 8f 72 74 92 93 d4 c0 18 f7 11 c9 76 2b 8f c0 b6 d0 c5 f5 94 6d 7d d3 dd 96 c9 94 3f 13 69 5a 60 4c 65 76 bb 71 ed c4 70 79 cd d2 c1 64 06 a8 ba c5 dd 45 f6 47 e5 77 10 63 93 f2 0f aa c2 30 b4 ce 38 7e 8e 6a 00 a1 0d 9c fb c8 ae 11 0b f2 c8 3c 97 a4 54 e5 89 09 1a 75 73 6d 35 18 9b 3d fd dc 28 05 38 2f a8 21 9b dd 7f 66 ae 5c fc a4 e0 12 f0 fb 4c 0a e9 64 c8 42 f9 61 17 b9 a3 4b 7e 9f 8a 5a e4 f6 14 bc ec b2 fb d0 1f 92 2b 76 0d 72 1a 25 28 54 62 5a d5 f7 0b 05 d4 d4 f4 6c e7 8a 14 49 e2 25 88 a3 37 04 90 37 0a 95 c8 a1 e1 34 a7 ee 09 0e 71 1b b7 92 79 02 6b 08 75 a4 a2 b3 a7 e0 bc af 28 b3 c3 b9 eb 61 c2 79 9f f6 fc 5f 38 0f 3b d6 f3 05 b0 e0 08 c4 30 02 07 3a f9 16 57 8c 1c df 80 c3 57 7f 7e 94 d: d8 8e 16 f7 83 5a cb e2 20 9f 9e 13 da f1 2a 00 35 48 92 bc bd 10 25 a6 a9 aa 80 61 a3 32 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000006a42			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519919			
	Datos estampillados:	BABA8A860557E13B190C5AA19389A8E5F3F-9257B1E24A5B67930488C9590526-568C444DE8E5244B1CA22D79EA68C999B9EC134D578B062B03E443FD3B9C007			

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 8110039

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000301	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T22:03:56Z / 2025-10-03T16:03:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4f 4b 94 4b 85 a7 c1 fe 5c 2c 8e 28 b6 c0 ba 92 1e b9 e8 03 9c e4 ea bc 09 37 1f 0b b2 f1 1e 3d 39 12 d4 d8 86 54 b4 17 16 1a e6 64 9c 5a ec 15 3f 6a 2d 26 7d 4f ef 21 38 ed e6 45 e2 50 38 94 cc 20 26 b4 cd 2b c7 db 17 bd 21 c1 48 3a 09 fb ab 1e b1 7f 9c 80 72 db 37 23 21 7c 5a 50 80 df 84 e3 4f 8a 79 b9 3e 0b 9a 70 25 a8 0b 60 27 80 91 53 c7 05 98 da 33 d0 93 69 7f 31 4c af 43 b9 79 03 58 88 f7 f6 6d 9e f9 d9 2e 90 12 c7 e9 b7 94 56 55 d4 92 3c 3d c6 14 5a 57 da 75 47 59 85 86 9a 10 35 43 c9 83 d0 6d ea 8d b5 72 d1 8d 35 30 1b 93 a5 a8 24 8f 0d 03 3b 4e a7 1e af a4 fd 10 19 e9 40 3e 76 0b 83 bf 46 66 fd 46 d4 23 d3 59 22 4f af 7a c2 00 c5 e9 d7 36 05 3c d2 53 50 d6 a0 42 9d 01 0d f7 92 9f d6 4a e4 54 6a 2a fa 0f 10 cc 3f 21 d2 37 a1 a9 d1 2f 6d 81 a5 c6 13			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T22:03:57Z / 2025-10-03T16:03:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000000301			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-03T22:03:56Z / 2025-10-03T16:03:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	541930			
	Datos estampillados:	AFA43769208C2CBC4646727701116D0FBC7BAF326C9CE9B65FCD19E541E48CBE 3A89A56AF610BAF832D67443D8FBDDDB4C4CF25C99AA7650D16D0651BE25ADB9			

Evidencia Criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: V 2222-2025 VRNR-QUEJA 017979.pdf
Secuencia: 8165225

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VALERIA ERIDANI SOTO ORTIZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SOOV930104MDFTRL09			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:17:03Z / 2025-10-21T12:17:03-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	41 d3 23 e1 2c 3f be 17 f1 84 c7 63 99 2a 87 6c b1 02 1f 3b 6c 66 55 43 76 cb d9 dd 46 ea 1d 67 d2 b6 1d ff c4 e8 f4 50 b7 40 09 b9 98 72 e1 8b 1d b3 76 89 da 40 ca 5e fe af 02 8f 0c 9a 2d 96 c7 c9 2f 7b d0 9f 75 6a cb cc be e4 61 de e2 c5 f2 84 9f 64 09 54 a9 4b 51 75 85 3a 40 19 0a d1 fd 16 42 0d f1 d6 51 13 af 70 d3 7f 36 2f de eb 8e 62 1d 90 09 29 59 5c dc 5b 61 45 08 29 29 80 5b 01 fb 45 16 c8 04 e1 1b 86 ee 88 37 e0 01 ad 0c 6e 9f db 4c d0 12 a8 13 74 5f 1b 8e a9 be a5 a9 3b 9a e3 c7 15 77 3f 3e ec 6b 9c d5 e5 c2 94 61 b3 e2 32 c1 4d d1 a5 5a d2 72 af 54 d8 fa d2 db 08 57 ad 93 9f c0 e0 ff a6 11 fd 8f c6 52 7b 96 d5 f9 f0 67 78 79 12 a2 95 6d c7 14 3d f6 2b 03 25 c3 9c 28 36 cf 4c 8b 13 b4 a6 55 46 b0 38 43 85 c7 8e 2d 33 9f 02 ef 3f bf 67 43 2b 8a a3			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:17:04Z / 2025-10-21T12:17:04-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e0000000000000000000000b3			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-21T18:17:03Z / 2025-10-21T12:17:03-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	616644			
	Datos estampillados:	A046AB62378B188BC81B167466284593F5D7E244CFADCA59B0A4A4E4945A958C DF6CABBF4B6DD61EDAC894B79AD657E20B895525FF4E92129F47FF18C989C232			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131185925_07600000403769240190810176190017.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	KARINA ELIZABETH SANCHEZ ARELLANO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.0b.52	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	29/10/25 22:25:04 - 29/10/25 16:25:04	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	df 31 3c 28 3a 6f 55 fe de d4 d1 c4 18 77 b1 22 28 c9 b4 6a 0f 53 ca bd 8b 77 20 1a 74 61 d6 1e e0 f8 9e 67 81 7f b5 e3 22 99 dd 01 4b d4 5b 60 e0 e8 b1 a6 75 fc c4 6a 69 22 eb dd 27 83 09 81 3d 36 4c 1b 60 dc bf df c2 5b a1 c0 f6 af 43 e7 6d 1c 30 63 83 c9 87 19 91 86 55 b5 f8 17 48 d9 b9 82 02 fc 6e 6d fa 8a e1 a2 e9 d4 12 40 6c 19 1b df 1c bf 97 61 97 5b 9a 10 f2 94 9c dc 87 bb 89 39 8e d4 80 d4 54 50 96 13 73 d1 d2 63 02 4c 16 77 ad 89 c6 8c e4 2c aa 1c df 24 20 1b d0 7d dc 42 6b af 88 04 81 e9 51 59 43 35 51 63 c8 a5 16 d4 2d 89 1e 8d 37 51 a0 57 c1 dd 48 81 b1 53 9d e9 4c c8 0a 1e c2 0d af 68 56 0a b8 3c 95 03 9e 17 f1 c1 8d fa 19 42 c3 ef 15 1f c0 32 a9 a3 59 1a da 74 81 cc 71 f7 0c 3d 4c ae e4 ec 97 1c 5c df 9e f9 65 fe be a3 4f bb cf 70 1b cf 53 bc			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	29/10/25 22:25:05 - 29/10/25 16:25:05			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.0b.52			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	29/10/25 22:25:05 - 29/10/25 16:25:05			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	73754079			
Datos estampillados:	datVam5QzreugsLmXuxhYZQ37al=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131805232_07600000403769240001000100003288187001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	Diego Francisco Chias Rodriguez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.ce	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	04/11/25 19:37:07 - 04/11/25 13:37:07	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	c2 5e dc e0 03 6d 05 5c af 55 06 bb ad 9d d2 27 c9 ff c5 e7 00 92 38 93 27 c6 86 50 d9 fd 14 c0 83 0b 37 79 51 c4 5f a3 5a 4e 95 d0 d5 84 d4 eb 7b 81 85 52 6c 6a bd 82 cf 04 75 7c 17 a1 17 80 d2 0f e8 5e a8 0b e8 23 13 0d be ff f2 70 1f 3e 3e 0c 7f e0 6b 32 61 32 a1 69 d3 c4 78 1c fe be 44 a0 ed e1 23 69 1f e3 24 85 67 b6 5a 74 2b cc 01 68 fc 88 d9 4c 42 dd f8 8c 9b 37 6d 96 8b 92 95 67 e6 6a 99 c5 6d 80 c0 87 cc 4e 21 a0 bd 7c b7 19 43 b2 e6 92 46 07 95 5b a1 00 47 ff 41 6d ab 78 e3 3c bc 51 08 44 c6 31 84 b8 da 37 33 7d ac 3d ca 3b 5d 4b 06 98 28 f1 c6 79 23 74 45 f5 02 a4 06 f3 80 0a 2f 0a 37 a6 1b 10 1c 23 0f 2b 93 98 3c 9f 51 5b df 9a c7 10 74 f8 c0 07 9e 72 15 e0 d3 2d bb 9e 41 3e bf f5 bf 10 c5 af 32 8c f9 31 6d 9c dc 70 c4 78 5b 9a 2d 34 20 56 40 df			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	04/11/25 19:37:07 - 04/11/25 13:37:07			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.ce			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	04/11/25 19:37:08 - 04/11/25 13:37:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	76124461			
Datos estampillados:	cVdM3XcPzbu7WryyRgNcaQoPoSU=			

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

639069064182164533

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz

Tipo de asunto: Comunicaciones Oficiales Recibidas
Número de expediente: 387/2025
Cuaderno: Comunicaciones oficiales
Parte notificada:
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo

Síntesis del acuerdo:

Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veinticinco. Téngase por recibido el despacho SGA_DPO-XXVIII-4681/2025, derivado del varios 2222/2025-VRNR-QUEJA del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Ciudad de México. Al respecto, debido a que la comunicación oficial de que se trata se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese únicamente cuaderno original de la referida comunicación oficial, puesto que su devolución será a través del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de Documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN). Asimismo, inscríbese en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número de despacho 85/2025-IV-A, con número de orden 387/2025 IV-A. En atención a la encomienda recibida, con fundamento en los artículos 298, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2o, y el diverso 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, llévase a cabo la notificación del acuerdo de presidencia de seis de octubre del año en curso, dictado en el expediente de varios 2222/2025-VRNR-QUEJA del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, en los términos solicitados. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para tal efecto. Hecho que sea, devuélvase a su lugar de procedencia y archívese el presente asunto como concluido. Cúmplase.

Fecha del acuerdo: 30/10/2025

Fecha de publicación del acuerdo: 31/10/2025

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

0dddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0fd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cblie597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

Fecha de notificación:
Hora de notificación:

03/11/2025
11:36

639069064182164533

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz
Marco Antonio González Arroyo Fecha de Descarga: 17/02/2026 a las 06:27 AM

0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0fd543b23c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cble597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131870915_0760000040376924002.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	BLANCA OFELIA PRIETO VEGA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.16	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	04/11/25 23:48:12 - 04/11/25 17:48:12	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	0a 29 08 31 3c 24 ec 41 9b 8a 54 b0 63 f8 01 f4 a7 ba 06 09 e8 4a 8a 95 b4 6e 51 b4 b1 4d de e3 04 0a 23 f9 85 df af e5 d4 ed 66 98 08 e9 02 f8 d0 90 4a 37 86 c0 60 7f 8e 5c e4 e0 af 86 67 00 93 58 82 ca 12 51 d0 27 e7 cb 12 7a 0a d4 f8 4b 69 30 fd db c5 a1 26 6f d6 98 51 ce e8 52 96 2b f0 a8 ce ca a5 a2 30 48 86 56 e4 c5 02 e6 5d a0 8f e9 b3 29 4a 6a b1 36 fb 14 a4 34 64 21 74 e1 61 66 e9 1d b2 44 00 7e 30 50 ed 71 60 3e 5a 79 b4 51 b0 9f 90 0c 82 7e a0 84 de aa f9 3b d7 e1 7f 23 e5 88 6e 4d c8 90 80 4e f7 86 b2 1a ee 69 ac 9e 08 70 bf d1 16 9f f3 98 49 92 df 34 34 f7 1e 31 d1 bb a5 a7 e6 e4 6b cd 8b 0d 3e b3 dc b5 15 85 f2 30 a2 f5 5c cc 10 3b cb f9 fa e8 95 a6 b9 a8 79 01 a9 75 ee 19 34 5b 0f af 50 46 cc de 1a 5b 38 88 5f f7 e2 f5 e7 9d af 8c a9 ea d1 23		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	04/11/25 23:48:13 - 04/11/25 17:48:13		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.16		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	04/11/25 23:48:13 - 04/11/25 17:48:13		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	76363567		
Datos estampillados:	fUx4KkTD75RkgdKl8/93JtaTxA=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JOANA PEREZ BRAVO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.85	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/11/25 22:14:26 - 05/11/25 16:14:26	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	49 04 2a 36 3f 98 07 df ed 82 4a b6 f1 d2 b0 57 bd 08 5d c7 b7 35 97 a7 a9 ee c3 6a 52 a6 6a cf 4e 6f 3b 36 8e c1 c6 a8 20 3e b5 1c d2 85 12 94 62 d5 b4 77 89 d6 ba 3f fd cc e7 0c 0d e9 59 f6 42 51 ae fd b7 65 ca 47 ed 70 36 70 a4 c4 ee 0d f4 e6 83 52 8d f1 f6 f9 38 4a a5 27 e6 aa d9 35 dd bd 03 d1 29 75 17 8e 26 0b 5b d5 32 7f 58 bd 25 62 a7 ff b6 78 95 a3 84 f4 9d f7 f9 fe fd 73 3a 74 1b 78 12 8c 40 af 89 56 12 16 65 a1 f6 05 70 11 d8 59 18 63 d5 eb 01 93 9f 77 95 2b 6b 3c 45 ba 55 94 be 4f 41 77 89 3e a3 ad 76 21 1c 11 a8 66 7a fc 40 9c 6e 09 8d ad 7b cb 0f ba 18 b6 cc 7f 2a 1a 73 60 de b2 32 15 6a 01 13 a0 d1 54 8d 5b 78 51 86 92 82 98 84 6b 5f 65 81 99 14 f1 84 70 9a 95 b0 d7 f4 fa 1b ff b9 17 23 c0 e9 a1 bf 8e 7d d8 d9 cd 40 c9 d1 19 09 71 34 ec d2 30 b3 73 b1 f0 68 90 7d 2d e3 18 d3 c6 13 6f 7c 6e 9e f9 ef 0f cf a2 6d 40 24 f6 b4 2c 15 c3 1a b1 a0 94 f1 54 0d e3 25 a7 6b cc 34 a7 aa c4 04 bf ff 90 5e ae 96 73 63 0c cc 91 bf 40 94 4b c5 30 27 8e 22 db d3 08 ad 43 b9 42 59 25 17 94 60 1b 53 6c d4 fe 41 c6 01 05 d1 a9 d5 7b cd fb f7 d7 e9 b4 30 e7 23 20 78 96 0c ed 56 63 fa ab 11 46 2c 28 92 d5 b1 77 0f 65 d5 dc c7 59 66 e7 4c c4			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/11/25 22:14:26 - 05/11/25 16:14:26			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.62.85			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/11/25 22:14:26 - 05/11/25 16:14:26			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	76997977			
Datos estampillados:	zykxZFG8DZ0GjH5+UC6tAr5bH6Q=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

131817019_07600000403769240193500178770017.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	KARINA ELIZABETH SANCHEZ ARELLANO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.0b.52	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	04/11/25 20:12:24 - 04/11/25 14:12:24	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	d7 be 6c 10 9d 7c bb e9 fb f7 fe e8 aa 7c 89 d9 b5 df 42 2a 86 47 e9 06 56 7a c1 a1 6a a6 ad 7a 35 9f 19 0c cb 4c 5f 62 3e d2 da e6 cc a0 8d 06 be f3 0b be f6 51 7c 9f d6 d3 48 ae 8d 21 57 43 d8 4c cc 49 58 03 d6 88 57 61 bf 7b 65 1a 61 07 4e b1 d5 c5 ae b0 64 1f c7 45 8d b7 d5 5c 6f 48 e8 79 fd 65 2b 48 dd 89 b2 2b ae b6 60 16 31 7e 85 cc 77 34 37 11 12 94 06 f3 e3 ff 07 8e df d1 f7 69 a8 0f 7e 56 81 5d 3f e4 22 56 3b f7 47 1b a0 63 4e 7f 5c 4f e6 a4 6c 09 2d 6c 4b 88 73 9b d9 29 1a b5 1f 9a ef 2c 46 1c fc 2e 3c 3a 92 c2 1e 82 ff 04 0d d3 27 dd 9b 73 c7 75 bf dd 31 6c 8c f4 a6 d9 fc a5 ff 70 0e 36 0f bb 86 06 71 b5 03 5d b7 95 33 0e 4b 66 1b 4f 19 5c 79 68 2f cb 24 bb 96 f3 c5 1e ae 35 5d 1c d2 f1 09 27 ab 67 1a d9 b1 24 68 1b 5f 72 a7 47 9a de fd a5 bd f9			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	04/11/25 20:12:24 - 04/11/25 14:12:24			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.0b.52			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	04/11/25 20:12:25 - 04/11/25 14:12:25			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	76169023			
Datos estampillados:	eRYtQPkYg2d8qAfxhOrK5NCEoEo=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2291_1.pdf

Secuencia: 8792189

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:23Z / 2026-05-23T01:55:23-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	60 f1 64 05 71 f3 0e ae ff 98 7f fb a9 28 71 db d3 9e ad 9c 41 b7 de 04 1f b6 a3 0b 06 8d 05 29 f0 5a e5 c6 2f c8 f6 54 49 ae aa 73 3e 7a 5a c7 e4 1b c2 57 7c b1 4f 3c 55 c0 fb d7 0e e6 a5 58 e2 fb bf 0f 3b a5 93 9e 4b b1 2a 75 47 b9 e7 24 4e 91 42 84 27 dc 45 3f 41 7d c9 09 31 78 5a b6 16 60 f0 ff c9 41 2a 03 f6 31 49 80 c0 8e cb f0 2b cf 99 3b 8e 61 91 a4 4b 65 3f e6 38 76 ff 85 fd 79 9f 95 05 00 03 62 f5 45 7a e3 e4 0b 4c e9 2b f1 47 69 83 f4 cc b9 49 aa da f9 f7 3a 12 a3 f6 e9 6e bd cd 1f 2c 9a 52 fd 5c 4c 63 78 69 f4 e6 be 25 f1 98 ac 12 7a d8 7e de 9e 36 01 14 46 92 0e 14 4b 6d 09 6c 10 64 90 95 5e 49 10 9d 46 46 63 88 ee e2 7a 3a fd 29 9b 81 f5 76 a4 36 83 98 04 59 bd eb 07 b8 58 44 24 4d 39 86 8b 27 11 24 87 78 7b be cc 2d 56 85 8b c5 dc ef 42 17 a1 b6 dc a0 01 39 1d 7d 3f 80 8d 33 c0 5b 43 63 b4 87 e7 74 00 a7 34 e5 51 fe 9b c5 aa ad c7 01 62 93 92 9a 7e 97 a8 e3 cf 4c 72 1f a8 5d 8e 41 3d 10 2b 24 f4 39 b8 e6 0a 81 f7 4f f8 90 ed a5 72 59 4a e6 d0 ae 80 24 16 3c 5f 2f 4a 0b d0 33 3e be 52 1c 59 53 d3 77 0f b7 f1 31 4b 24 4f 5d 23 20 06 44 da eb 1c 24 b5 01 da ed 82 1e 6d dc ec 08 c7 5f b0 da 4d 69 44 01 8b 0b 7a 2d 77 86 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:24Z / 2026-05-23T01:55:24-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:55:23Z / 2026-05-23T01:55:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523870			
	Datos estampillados:	0DDF3FCCD8758594F7B88399757B3E2DC0FFD543B2C0F7E15521BD2E5878531 ED9EAD368F349EAF5DDA2CB1E597AAB3110228A1107974E615BEE1E0E729F4C9			

0ddf3fccd8758594f7b88399757b3e2dc0ffd543b2c0f7e15521bd2e5878531ed9ead368f349eaf5dda2cb1e597aab3110228a1107974e615bee1e0e729f4c9